

[La volontà in Dune di Frank Herbert.](#)

Il romanzo Dune di Frank Herbert, pubblicato in due parti tra il 1963 e il 1965 sulla rivista "Analog" e quindi in volume nel 1965, ha enormemente influenzato e plasmato il genere fantascientifico. L'arduo compito che mi sono posto è analizzare il tema della volontà in Dune. In altri termini, si tratta di comprendere quale valore abbia il concetto di libero arbitrio nel ciclo duniano, rimasto incompiuto con la morte dell'autore nel 1986.

Suggestiva, in questo senso, è l'analisi di Dune pubblicata nell'agosto 2020 da un grandissimo esperto di fantascienza quale è Alessandro Pin (<https://medium.com/destinazione-cosmo/dune-1965-di-frank-herbert-f9c94f51cf72>): la tesi proposta nel suo articolo presuppone una narrazione al servizio di un contesto deterministico. Paul Atreides è il predestinato, ovvero colui che, oltre a guidare il popolo dei Fremen verso la libertà e il cambiamento, ha il dono della prescienza: la capacità che gli permette di "cavalcare" l'onda del tempo, tra stati emotivi contrastanti, mentre le circostanze che lo guidano mutano continuamente. Paul è il risultato di un programma di selezione genetica, un processo deterministico portato a livelli di eccellenza, ma sfuggito al controllo del Bene Gesserit; la debolezza della Sorellanza è l'incapacità di prevedere il prossimo stadio evolutivo, poiché ancorata a concetti deterministici come, ad esempio, il principio tecno-religioso della Missionaria Protettiva, atto a "contagiare" i mondi primitivi per corromperli e soggiogarli, o il potere della Voce, ossia indurre risposte che costringano le vittime a compiere determinate azioni. Paul è il frutto di questa linea evolutiva, addestrato a dominare ogni impulso e contrastare ogni reazione; tuttavia, il Muad'Dib dei Fremen è anch'egli succube, costretto da questo processo biologico, poiché le sue capacità sono ridotte da limiti umani: un fattore cieco e inconscio nel grande disegno che porterà alla jihad universale in suo nome, che Paul, nonostante sia riluttante a scatenare, sarà obbligato ad assecondarne la necessità per la prosperità di Dune.

La preveggenza in Paul non sempre è conclusiva; non perché la realtà non funzioni in modo deterministico, ma a causa dell'elevato numero di variabili. La prescienza si assume, dunque, come un'illuminazione che incorpora i limiti di ciò che rivela: una fonte di accuratezza e significativo errore al tempo stesso. Secondo Alessandro Pin, Herbert suggerisce che la chiave di lettura per comprendere il protagonista e le sue azioni è il principio di indeterminazione di Heisenberg: il dispendio di energia che rivela a Paul ciò che vede, cambia inevitabilmente ciò che sarà. Paul percepisce il tempo come una visione composta da un'infinita rete di possibilità, ramificate a tal punto da rendere il fattore quantistico parte della struttura stessa del romanzo; il punto critico è insito in come Paul cerchi costantemente di rompere la sua profetica visione e, alla fine, altro non possa fare che arrendersi alla sua predestinazione.

Quantificare la probabilità porta a inevitabili errori, a causa della complessa realtà di Arrakis; meglio parlare, dunque, di possibilità, ovvero la scelta che ha Paul di diventare ciò che il deserto gli impone di essere. Da ciò, il paradosso del determinismo, dovuto all'incertezza, che rende la narrazione oltre modo intrigante. Dune trasmette una seria morale sulle conseguenze previste e imprevedute a seguito delle scelte compiute dai personaggi.

Il 25 settembre 2020, Filip Galeković, scrittore e appassionato di giochi, espone la sua tesi di laurea presso la Facoltà di Scienze Umane e Sociali dell'Università di Rijeka dal promettente titolo "The Evolution of Free Will in Frank Herbert's Dune" (<https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:186:319560>).

Secondo Filip Galeković, l'idea che qualcosa come il libero arbitrio possa nascere in un universo puramente deterministico è curiosa. Quello che possiamo fare, tuttavia, è discutere del libero arbitrio in un contesto di riferimento più facilmente digeribile, come quello di Dune. In termini contemporanei, la sua esistenza è ancora indecisa e non è chiaro se saremo mai in grado di raggiungere una conclusione soddisfacente alla questione.

L'idea filosofica del libero arbitrio è diametralmente opposta alla visione deterministica dell'universo. Secondo il principio centrale del determinismo, ogni comportamento ha una causa ed è, quindi, precondizionato in qualche modo che può essere o meno evidente per noi. Ciò significa che il libero arbitrio non può esistere in un universo di questo tipo senza modifiche sostanziali alla sua definizione. La filosofia determinista sostiene che tutti gli eventi - comprese le scelte morali - sono predeterminati dagli eventi che li hanno preceduti

Presupponendo il determinismo, se esistesse una creatura con una perfetta conoscenza del passato, ne consegue necessariamente che avrebbe anche una perfetta conoscenza del futuro. Una creatura di questo tipo è nota in filosofia come Demone di Laplace. Secondo quanto postulato dal matematico, fisico e astronomo francese Pierre-Simon Laplace (1749-1827), se il Demone conoscesse la posizione precisa e la quantità di

moto di ogni parte irriducibile dell'universo in qualsiasi momento del passato e del presente, potrebbe "calcolare" ogni possibile risultato delle loro interazioni nel futuro.

All'inizio del racconto di Dune di Herbert, le Bene Gesserit possono vedere solo il lato femminile della Storia, rendendo impossibile una descrizione precisa del futuro. Per ovviare a questo problema, hanno bisogno del Kwisatz Haderach, un messia in grado di vedere la totalità degli Altri Ricordi e quindi di essere usato come un accurato predittore della causalità futura. Filip Galeković equipara, pertanto, il Kwisatz Haderach al Demone di Laplace.

Frank Herbert non dice apertamente che Dune è deterministico. Ciò significa che dobbiamo trarre le nostre conclusioni su questo universo dal modo in cui si sviluppano i personaggi e gli eventi e dalle informazioni di cui siamo a conoscenza come lettori. Una lettura completamente nuova di Dune potrebbe suggerire che Herbert voglia minare il determinismo fin dall'inizio, data l'individualità quasi eroica mostrata sia da Paul sia da Lady Jessica. Herbert lavora lentamente per ridefinire Paul - che assume il nome Fremen di Muad'Dib - come una figura religiosa, togliendogli, secondo Filip Galeković, ciò che potremmo intendere come libero arbitrio. A questo proposito, egli menziona la preveggenza: la capacità di vedere contemporaneamente il passato, il presente e il futuro. Nel caso di Paul, la preveggenza è dovuta all'esposizione prolungata ed eccessiva al melange su Arrakis, poiché la Spezia è un potente psicotropo.

Herbert smette di presentare Paul come un eroe tradizionale quando la sua preveggenza si sblocca completamente: dopo una serie di azioni che potremmo definire "eroiche", Paul tenta di rifiutare il proprio destino. In nessun momento Herbert suggerisce che, diventando pienamente preveggenze, Paul si possa sganciare in qualche modo dalla catena causale degli eventi. Al contrario, dopo aver visto ciò che le sue azioni avrebbero provocato, Paul cade nella disperazione per non essere in grado di cambiarle.

Alla fine del primo libro di Dune, Paul sale al trono dell'impero extrasolare umano e dà inizio a una jihad galattica che sarebbe durata dodici anni standard tra orrori inimmaginabili. Paul era consapevole di queste informazioni non appena aveva acquisito una completa preveggenza, eppure non poteva sfuggire al suo destino predeterminato (Messia di Dune). Inizialmente tradizionale eroe adolescente e salvatore messianico, Paul Atreides si dimostra alla fine una pedina molto riluttante della relazione causale che non avrebbe mai potuto sperare di evitare, nemmeno come Kwisatz Haderach. Quando Paul diventa preveggenze e consapevole di ciò di cui avrebbe fatto parte, era già troppo tardi perché potesse cambiare qualcosa di importante.

Secondo Filip Galeković, Paul Atreides è sempre stato destinato a diventare il messia Fremen, e i Fremen avrebbero in ogni caso imperversato nell'universo conosciuto nel nome di Muad'Dib. Dal punto di vista di Paul, egli non desidera agire nel modo in cui ha agito, ma è costretto a farlo se vuole che l'umanità sopravviva. Ciò rende la situazione di Paul parallela a quella ipotizzata dal compatibilismo: egli era libero nel senso che poteva agire solo secondo la sua natura precondizionata.

Il quarto libro della serie è quello in cui le sfumature deterministe di Dune diventano più chiare, dopo un salto di 3.500 anni nel futuro. A questo punto, Leto II, figlio di Paul Atreides, aveva già instaurato una relazione simbiotica con i vermi della sabbia di Arrakis (e aveva iniziato a seguire il cosiddetto Sentiero Dorato in misura molto maggiore di quanto avesse fatto il suo defunto padre. Il Sentiero Dorato indicherebbe, quindi, il percorso causale che l'umanità doveva intraprendere per sopravvivere a una minaccia futura che non è ancora stata rivelata. Sia Paul che Leto II potevano vedere il Sentiero Dorato, ma solo la coscienza ibrida tra un Leto II preveggenze e gli antichi vermi della sabbia aveva la capacità di realizzarlo nella sua totalità, un tiranno ben peggiore di tutti quelli che erano venuti prima, che gestisce fin nei suoi minimi comportamenti l'intera umanità dal suo trono sul terraformato Arrakis.

La grande minaccia a cui il Sentiero Dorato stava preparando l'umanità erano le Macchine Pensanti. Quelle sopravvissute al Jihad Butleriano migliaia di anni prima che si svolgesse il primo romanzo di Dune oppure qualche nuova minaccia che l'umanità avrebbe inflitto a se stessa. Entità computazionali con accesso immediato a tutte le informazioni del passato, ognuna di queste macchine sarebbe pienamente preveggenze e in grado di prevedere dove si trovano i loro obiettivi in qualsiasi momento. L'unico modo per l'umanità di sopravvivere a tutto questo sarebbe quello di venire scardinata dalla catena causale degli eventi e diventare completamente imprevedibile. In altre parole, gli esseri umani di Dune dovevano sviluppare il vero libero arbitrio, o qualcosa di molto simile ad esso.

Secondo la definizione classica del determinismo tutti i comportamenti hanno una causa e sono quindi in qualche modo condizionati. Gli eventi quantistici sono, invece, intrinsecamente casuali e/o impossibili da osservare senza venirci influenzati, il che li rende essenzialmente inconoscibili nell'ambito della meccanica classica. La meccanica classica presuppone che la perfetta conoscenza delle condizioni iniziali porta sempre alla perfetta conoscenza del risultato finale, ma questo non è il caso del decadimento di un nucleo atomico, che sembra irriducibilmente indeterministico, secondo il principio di indeterminazione di Heisenberg.

In particolare, è il principio di indeterminazione di Heisenberg che ha portato a considerare la teoria quantistica come qualcosa che si oppone al determinismo causale, facendone la premessa principale per l'argomento contemporaneo dell'apparente casualità (quantistica) della natura.

Al livello più elementare, le considerazioni quantistiche non permettono di descrivere concretamente lo stato iniziale di un sistema, rendendo l'interpretazione di base del determinismo completamente inutile a questo livello. Tuttavia, Filip Galeković ritiene che sia possibile combinare questa idea con l'indeterminismo filosofico in modo da formare una teoria del libero arbitrio, almeno applicabile alla descrizione dell'universo fittizio di Dune fatta da Herbert.

L'indeterminismo è la convinzione che nessun risultato sia certo e che ogni evento si basi sulla probabilità, piuttosto che su qualcosa che è stato assolutamente necessario per eventi precedenti. È stato il filosofo austriaco Karl Popper (1902-1994) a definire l'indeterminismo nei suoi termini più semplici: *"l'indeterminismo - o, più precisamente, l'indeterminismo fisico - è semplicemente la dottrina secondo cui non tutti gli eventi del mondo fisico sono predeterminati con assoluta precisione"*. Gli enti che operano secondo i principi dell'indeterminismo sono l'origine ultima delle loro azioni, mentre quelli che operano secondo i principi del determinismo sono solo l'ultimo anello di una catena causale continua.

Questa affermazione è paradossale, quindi l'unica conclusione che rimane è che l'ontologia di Dune a un certo punto subisce un cambiamento qualitativo e totalizzante, passando da un universo deterministico a uno che apparentemente supporta il libero arbitrio. In altre parole, l'indeterminismo quantistico potrebbe teoricamente applicarsi al processo decisionale umano, se gli esseri umani avessero la capacità di rilevarne e amplificarne gli effetti. *"Non avrete mai più il tipo di concomitanza che avevate un tempo"*. Galeković sostiene che questa è la misteriosa mimesi per cui Leto II ha allevato gli esseri umani: il passo finale per assicurare il Sentiero Dorato. In termini semplici, in Dune sono presenti sia Demoni di Laplace perfettamente consapevoli sia entità che li sovvertono e la chiave di questo cambiamento risiederebbe nella meccanica quantistica.

Se riteniamo che questo sia vero per l'universo di Dune, allora ci rimane sicuramente abbastanza spazio per presupporre dei cambiamenti ontologici nella natura dell'umanità, che implicano il passaggio dal determinismo all'indeterminismo (cioè il libero arbitrio). Potenzialmente problematica per Galeković è l'idea che, se dovessimo ascrivere l'indeterminismo agli esseri umani con la mimesi causale di Leto II, sarebbe impossibile dire se le loro azioni sono il risultato del libero arbitrio o di una indecifrabile casualità quantistica. Per usare le parole di Herbert nell'Imperatore Dio di Dune, un predatore preveggennte sarebbe completamente ignaro degli umani affetti da indeterminazione quantistica e qualificherebbe, dal suo punto di vista, gli effetti delle loro azioni come acasali (cioè al di fuori della catena causale degli eventi).

I sei libri originali di Dune esplorano argomenti che sono ancora oggi rilevanti per noi, tanto sono profondi, stratificati e analizzabili indefinitamente da un'ampia varietà di angolazioni che Herbert stesso potrebbe non aver previsto in origine. L'obiettivo di Galeković è quello di esplorare la relazione unica tra il determinismo dell'universo di Dune e l'apparente evoluzione del libero arbitrio: qualcosa che, a detta di tutti, dovrebbe essere ontologicamente impossibile. Poiché Dune è un universo fittizio, fornisce il contesto necessario per un esperimento mentale come questo. Qualcosa di equivalente al libero arbitrio potrebbe plausibilmente nascere dalle condizioni favorite dalla narrativa di Herbert, anche se a prima vista potrebbe sembrare del tutto controintuitivo. I romanzi del ciclo di Dune, dopo l'introduzione del libero arbitrio, non raffigurano un flusso di eventi randomizzati e senza senso, e i personaggi rilevanti rimangono fedeli al loro comportamento precedente. Secondo Galeković, ciò deriva dal fatto che Leto II Atrides riesce ad allevare un tipo di esseri umani che colma il divario tra la fisica quantistica e quella classica.

Secondo lo stesso Herbert, la natura stessa dell'universo di Dune è aperta al cambiamento ad ogni livello immaginabile. Egli presenta questa visione attraverso una frase trovata nei diari di Leto II Atrides: *"in tutto il mio universo non ho visto alcuna legge di natura immutabile e inesorabile. L'universo presenta soltanto relazioni mutevoli che qualche volta vengono viste come leggi da una coscienza effimera."* Se Frank Herbert voleva davvero reintrodurre le macchine pensanti come la principale minaccia per l'umanità in Dune, il Sentiero

Dorato si sarebbe rivelato un prezioso strumento contro di esse. Ciò può suggerire una sorta di dualità, in cui l'indeterminazione governa il livello quantistico dell'esistenza, mentre i principi del determinismo rimangono validi a livello superficiale.

Filip Galeković ribadisce che la fisica quantistica continua a svelare il mondo naturale in modi che non avremmo mai potuto prevedere prima, e ritiene che il rapporto preciso tra libero arbitrio e determinismo possa essere più complesso di quanto pensassimo e che temi come questi diventeranno sempre più popolari nel tempo. In termini più specifici potrebbe esserci un'interazione tra fisica quantistica e fisica classica che la scienza non ha presupposto, e che potrebbero supportare cambiamenti estremamente importanti e di ampia portata alle nostre attuali teorie ontologiche. In termini più specifici, la coesistenza del libero arbitrio quantistico e del determinismo fisico naturale potrebbe valere la pena di essere rivisitata in futuro. A condizione, naturalmente, che si tenga presente l'avvertenza di Filip Galeković secondo il quale questa teoria proviene, di fatto, da un universo fittizio.

Come già ho osservato nel mio precedente articolo "[Piani nei piani - il rapporto tra Dune di Frank Herbert e William Shakespeare](#)", si tratta di analisi affascinanti, dalla quale però vorrei distaccarmi, in quanto prescindono dalla lunga durata culturale del senso del tragico che riemerge, nella seconda metà del secolo scorso anche in un autore come Frank Herbert e che riecheggia quanto già espresso, in particolare, da William Shakespeare: non è indispensabile (anche se indubbiamente affascinante e certamente stimolante) ricorrere all'indeterminismo, teorizzato a partire da Heisenberg, dove *"a uno medesimo stato presente completamente definito possono corrispondere molti stati futuri possibili, uno solo dei quali si realizzerà"* (Mauro Dorato, *"Determinismo, libertà e la biblioteca di Babele"* in *"Prometeo - Rivista trimestrale di scienze e storia"*, 2009), per spiegare la particolare visione tragica, insieme classica e moderna (quindi originale), e la concezione della volontà di Frank Herbert.

Illuminante, a questo proposito, è il principio della doppia motivazione, per cui l'azione dell'uomo può dirsi libera ed insieme eterodiretta, come proposto dallo studioso tedesco delle religioni Rudolph Otto nel 1917. Vale per gli eroi shakespeariani come per gli eroi herbertiani. Paul Atreides, nei primi tre romanzi del ciclo di Dune, vive una crescita, ambigua e complessa - ma profondamente umana - da giovane erede di una casa feudale a orfano fuggiasco in disgrazia; si trasforma da eroe ribelle di un popolo in rivolta in un leader carismatico di una sanguinosa crociata da lui stesso prevista, nelle sue visioni drogate, ma condotta con il segreto scopo di evitare la totale distruzione dell'umanità; come un nuovo Edipo, accecato dai suoi avversari e guidato solo dalle sue visioni che si stanno spegnendo, si esilia nel deserto, tuonando profeticamente contro l'aberrante dinastia teocratica da lui stesso concepita, come un futuribile Re Lear, e condanna il figlio Leto, sua ultima guida nella vendetta finale, ad un destino mostruoso, che lui stesso non ha saputo accettare, per salvare l'umanità.

La biografia scritta dal figlio Brian Herbert (*"Dreamer of Dune"*, pubblicata nel 2003) ci ricorda che *"di tutti gli scrittori che mio padre ha letto in gioventù, forse è stato influenzato in modo più evidente da Shakespeare. Nei palazzi di Dune, con le loro grandi sale da banchetto e i passaggi oscuri, si ha una sensazione molto simile ai castelli in cui i personaggi di Shakespeare covavano, tramavano e uccidevano. Il tradimento e la perfidia permeano gli scritti di Shakespeare. Quando, in Dune, Frank Herbert scriveva di "trucchi dentro i trucchi" e di "tradimenti dentro i tradimenti" e di "piani dentro i piani dentro i piani", il suo linguaggio ricordava il Riccardo II (II, iii, 87): «Grace me no grace, nor uncle me no uncle...»*.

Brian Herbert intuisce, quindi, che le grandi tragedie shakespeariane sono una delle influenze fondamentali, e non tanto a livello formale, della vicenda tragica di Paul Atreides, della sua famiglia e dei suoi avversari, dove la volontà non può nulla contro le forze più potenti ed irrazionali che albergano e trascendono l'animo umano e che già i tragici greci avevano messo in scena nell'Atene periclea.

Il ciclo di Dune nasce negli Stati Uniti al culmine dell'era atomica e nel pieno della Guerra fredda, da un'analogia congiuntura storica a quella vissuta nell'Atene periclea e nella Londra elisabettiana, aperta da una *"grande esperienza di riflessione sul reale, libera dalla tirannia della ragione e da quella della fede (...) in un interregno di scepsti e di libero pensiero"* dove riemerge un'immaginazione tragica analoga a quella di William Shakespeare, tenuto conto che Herbert è influenzato anche dalla complessa poesia di Ezra Pound, dall'eccellente costruzione degli intrecci di Guy De Maupassant, dalle potenti caratterizzazioni di Marcel Proust, da I sette pilastri della saggezza di Lawrence d'Arabia e dal misconosciuto *The Sabres of Paradise* di Lesley Blanch, che narra di una jihad islamica contro l'imperialismo russo nel Caucaso.

In tutto il ciclo duniano possiamo cogliere la profonda influenza su Frank Herbert del Bardo dell'Avon. Fin dall'adolescenza, quando lessi per la prima volta questo romanzo e le maggiori tragedie shakespeariane, ho percepito questo profondo legame tra questi due autori anglosassoni.

Nella sua introduzione alle Opere complete di Shakespeare, Nemi D'Agostino (1924-1992), collega del grande Mario Praz e finissimo ed ingiustamente sottovalutato anglista, chiarisce che nella visione tragica i personaggi non conoscono se stessi né il senso delle proprie azioni, le quali aprono ogni volta senza risolverlo il problema della libertà e della responsabilità, e portano a risultati contrari ai loro progetti. Il mondo della tragedia si sottrae a ogni spiegazione che non possa venire contraddetta da un'altra, appare estraneo a ogni certezza, a ogni dogma e sistema di valori, nemico della logica che pretenda di essere l'unico canale della conoscenza. Il suo senso globale è un'interrogazione e non un'asserzione, è una somma di inconciliabili che può formularsi razionalmente solo in modo precario e non definitivo.

Nella presentazione al Macbeth, pubblicata nel settembre 1989, D'Agostino ci rammenta che il fato ha deciso la rovina di Macbeth che tuttavia è sempre libero nelle sue decisioni. Nel suo teatro Shakespeare ci mostra eroi giovani, guidati da dei lungo la loro strada e perciò profondamente sicuri, nello splendore del successo come in quello della perdizione. Ma ci mostra anche eroi che invecchiano, nella fase in cui ogni aspetto dell'esistenza par adeguarsi man mano all'immobilità finale, e si confondono ciò che è stato e ciò che non è stato, ciò che è e non è. Esseri pieni della malinconia dell'età non più guidata da dei, e della delusione dell'uomo d'azione che raggiunge i suoi traguardi e ne vede il vuoto e il prezzo esoso, e coglie una delle tante facce del vero, la vita come assurdo. Macbeth è ben poco cosciente della Necessità in cui si versa il suo volere, anche se sembra capirlo in ultimo. D'Agostino ricorda che Schopenhauer sorrideva del concetto «filosofico» di volontà, e Wilson Knight fa notare giustamente (in *La ruota di fuoco*, 1930) che «la volontà non ha posto... nel mondo appassionato delle grandi tragedie», perché la tragedia «si occupa solo di quelle sorgenti più profonde dell'azione che il concetto di volontà tende a offuscare». Il pugnale fantasma che guida Macbeth per la strada da lui intrapresa (II, i, 42) esprime perfettamente la doppia motivazione, concorso di volizioni umana e divina, di libertà e servitù. Come il prodigio apparso all'armata greca nel cielo di Aulis, le «sollecitazioni soprannaturali» sono per Macbeth ambigue, insieme positive e negative. La sua impresa sarà come quella di Agamennone, «vinta e perduta».

Come non cogliere in Herbert la stessa ironia tragica, lo stesso genio crudele che Nemi D'Agostino, tra gli altri, riconosce in Shakespeare? I personaggi di Herbert, spesso con enorme sofferenza, si assumono la responsabilità di colpe che non potevano non commettere. Di questa necessità non ne sono coscienti come non lo è nessun eroe tragico, nemmeno quando intuiscono di essere nelle mani del destino *“come una mosca in mano a ragazzi crudeli... una palla da tennis delle stelle”*. Piano umano e piano soprannaturale, destino e libertà sono grandi temi sia di Shakespeare sia di Herbert. Come conciliarli rimane anche in Herbert un quesito senza risposta. Anche le imprese di Paul Atreides, del padre Duca Leto, ma soprattutto del figlio Leto II, futuro Imperatore Dio di Dune, e degli altri protagonisti del ciclo duniano, saranno, come quelle di Macbeth o Agamennone, allo stesso tempo ambigualmente vinte e perdute.

Anche per Herbert può valere, quindi, quanto già scritto da D'Agostino su Shakespeare: *“il grande artista è come un uomo strabico. Un occhio guarda al futuro, e l'altro agli archetipi in fondo al breve passato umano. Egli è originale in due sensi, quello comune, e quello per cui sa tornare alle origini.”*

Già il grande scrittore Oreste del Buono (1923 - 2003), in un articolo sul quarto romanzo del ciclo *L'Imperatore-Dio di Dune*, pubblicato sulla Stampa del 19 agosto 1982 (<https://is.gd/9WQhZg>), coglie perfettamente l'ambiguità del concetto di volontà nell'universo duniano, sostenendo che *“essendo contemporaneamente i propri antenati e il Bene Gesserit stesso, Leto II dispone della cognizione del passato e del futuro oltre a quella, s'intende, del presente, tanto da arrivare alla «sacra oscenità», la definizione è sua, di proclamarsi Dio. Avrebbe, dunque, tutto per essere felice. Cosa c'è che non va? L'Imperatore-Dio di Dune (...) è il romanzo del lungo delirio di Leto II che, mentre intorno lui s'intrecciano complotti ribellioni, intrighi e colpi di mano, tradimenti e attentati, tediamente, alacramente, struggentemente intesse la morte e l'immortalità. Questa creatura enorme, goffa, grottesca, questo miscuglio di sottigliezza e di presunzione, di dolcezza e di crudeltà, di lucidità e di allucinazione, questo sgorbio smisurato, empio e vulnerabile, è una straordinaria invenzione di Frank Herbert, un risultato romanzesco raro nei romanzi senza etichette e possibile forse solo in un capolavoro di un sottogenere pazzo come la fantascienza. Un capolavoro discusso, naturalmente, altrimenti che pazzia ci sarebbe nell'amarlo perdutamente, il mostro, nel suo vaneggiare con il maestro di palazzo (...), con la promessa sposa impossibile (...), con i suoi futuri assassini (...)? Leto II non ricorre alla sua eccezionale scienza per conoscere il modulo della sua fine e, quindi, evitarla, ma, anzi, collabora attivamente ad anticiparla e realizzarla, risultando il più deciso dei congiurati. Da troppo è tormentato dall'angoscia di stare «tra il*

disumano e l'inumano», dall'incapacità a vivere dove non si uniscano «la paura di essere e l'amore di essere», dalla coscienza di costituire senza dubbio «l'essere più tortuoso e sfuggente che l'universo abbia mai generato». Ecco perché confida nella sua fine come nel principio del suo vero principio senza più fine. Si perderà in perle tra la sabbia, il deserto riconquisterà Arrakis, riaffermando Dune, e da Dune occorrerà ripartire per procedere a una nuova fondazione monda da scorie. «Cosa elimino? L'infatuazione borghese per la pacifica conservazione del passato...» sentenza Leto II Atreides. «Mostro il terribile pericolo di una mediocrità priva di passioni, un movimento senza finalità e senza ambizioni... Mostro la falsa felicità-ombra chiamata Leto Imperatore-Dio. E ora volete apprendere la vera felicità?»».

In questa linea, l'eccellente analisi, dal titolo "Il Tiranno, il Fato e Dune", pubblicata nel febbraio 2014 dal giornalista, scrittore, divulgatore scientifico ed esperto di futurologia Roberto Paura (<https://www.fantascienza.com/18585/il-tiranno-il-fato-e-dune>), mi conferma che la mia ipotesi non è isolata. La premessa è sicuramente intrigante: "Affermare che la saga di Dune altro non sia che la saga di Paul Atreides, il Muad'dib del primo romanzo di Frank Herbert, è sicuramente riduttivo. La figura di Paul (...) va vista piuttosto come la prima e non ultima incarnazione di un tema che domina l'intera saga in forme diverse: quello del Tiranno. È senza dubbio il tema più complesso affrontato da Herbert nella sua opera in quanto si struttura su una dicotomia bene/male particolarmente complessa. Questa complessità viene metaforizzata nel Sentiero Dorato (nominato altre volte come la Via Aurea), un concetto mai del tutto chiarito che si rintraccia nei discorsi dei tre grandi tiranni tormentati: Paul Muab'dib, Alia e Leto II.

Il Sentiero Dorato è il percorso che unisce Paul e la sua discendenza al destino della razza umana. È "dorato" perché il fine ultimo consiste nella liberazione finale dell'umanità, salvata dall'autodistruzione e finalmente capace di "realizzare il proprio destino momento per momento". Ma in realtà è un percorso segnato dal sangue e dalla disperazione di coloro che devono ineluttabilmente portarlo avanti, schiacciati dal peso della responsabilità di miliardi di vite. (...) Non si fatica quindi a comprendere come il Sentiero Dorato simboleggi la dualità contrastante tra fine e mezzi ma soprattutto la dualità tra determinismo e libero arbitrio: infatti il percorso che Leto II intraprende, spianato dal padre Paul, è predeterminato a tal punto che chi lo percorre ne conosce già ogni singola tappa; tuttavia l'obiettivo è proprio quello di liberare l'umanità dal determinismo, dalla gabbia costrittiva di un fato già scritto e impresso nel sangue di ogni singolo individuo. In ultima analisi la saga di Dune è un'epopea che dipinge un percorso di liberazione e di autodeterminazione dell'uomo. Lette in quest'ottica, le vicende di Paul, Alia e Leto II sono quindi ancora più tragiche: comprendendo le motivazioni alla base dei comportamenti spesso contraddittori, emerge una drammaticità quasi epica delle loro figure; tutte scelgono infine, come il tirannico Saul descritto da Alfieri, la morte come elemento di redenzione e riconquista dell'umanità perduta. (...) Pur conscio che i massacri e la tirannide da lui instaurata sono necessari per il conseguimento della meta finale al termine del Sentiero Dorato, Paul non può fare a meno di sentire il peso della responsabilità del tiranno. Egli prova la disperazione di chi è stato scelto da forze al di là della sua volontà per un determinato scopo e sa di non potersene liberare: «Sono stato scelto forse nel preciso istante della mia nascita... certamente assai prima che la mia volontà contasse qualcosa», afferma angosciato alla sua amata Chani. E quando lei, in tutta risposta, gli suggerisce di sciogliere il vincolo del fato e scegliere il proprio destino, Paul non può fare nient'altro che rispondergli: «Quando verrà il momento». In questo preciso ed essenziale passo di Messia di Dune, il Paul Atreides "investito di attributi divini", com'egli si considera, desidera «sparire come una stilla di rugiada sorpresa dall'aurora», sottrarsi all'orrenda visione a cui appartiene, che parla di morte e di distruzione: «Tutto l'odio si sarebbe dissolto, estinguendosi come un fuoco, tizzone dopo tizzone, ma... a quale orribile prezzo!», esclama tra sé Paul osservando con l'occhio della mente il percorso del Sentiero Dorato e la sua meta ultima da conseguire a un prezzo esorbitante (...) il destino (...) schiaccia la volontà di Muad'dib: «È la Jihad che si è servita di lui. Credo che, se avesse potuto, l'avrebbe fermata» (...). Quel che manca a Paul è la possibilità di fare qualcosa di diverso da quello che il destino dell'umanità ha già prefissato. Pur volendo fare diversamente, egli non può.»

La mia opinione, pertanto, è che Herbert, da vero artista, mostra i suoi personaggi mentre parlano ed agiscono, senza preoccuparsi di mettere loro in bocca o far loro impersonificare una sua tesi o una sua morale, liberi di agire nel palcoscenico della sua Storia futura ma spinti da forze che non comprendono o, al massimo, intuiscono, come già i personaggi creati dal Bardo. In Herbert, come anche in Shakespeare, non troviamo una risposta soddisfacente, se non sul piano estetico, al dilemma che l'umanità affronta da secoli tra carattere e destino, tra libero e servo arbitrio.

È fondamentale evidenziare che una lettura più approfondita dei romanzi finali del ciclo duniano fa emergere il complesso disegno ordito da Herbert per il prosieguo della saga. Il Sentiero Dorato è la risposta finale alla domanda "che cosa ne farete del genere umano?" La domanda pone l'intera umanità di fronte al quesito su

come superare la propria adolescenza come specie, evolvendosi ed evitando il rinchiudersi nella comoda ma fragile bolla che è l'universo conosciuto, esposta alla stagnazione e all'estinzione.

Herbert raffigura Leto II come un essere consapevole che la sua millenaria lezione tirannica non verrà completamente appresa; propone, quindi, alle Bene Gesserit, l'unica organizzazione che reputa dotata di quella longevità, stabilità e acume filosofico necessari per portare a termine la sua opera, di unirsi a lui per essere la guida dell'umanità che voglia sopravvivere e prosperare.

Il secondo tema fondamentale per Herbert alla conclusione del suo ciclo sono i pericoli insiti nella ricerca del potere fine a sé stesso. Herbert sembra definire la ricerca del potere ad ogni costo come uno sforzo autodistruttivo, specialmente se si usa l'energia sessuale o la lealtà familiare per ottenere tale risultato. Non appare casuale che l'intero ciclo di Dune, così permeato dalla ricerca del potere fine a sé stesso, sia in realtà popolato da personaggi spesso ambivalenti di fronte alla ricerca del potere.

Il terzo tema fondamentale riguarda, infine, l'espansione dell'umanità che si sta radicalmente evolvendo in qualcosa di fondamentalmente nuovo, seppur ancora perfettamente in linea con il suo potenziale umano. Frank Herbert, dopo aver descritto un'umanità che si è allontanata dalla tecnologia informatica ma portatrice nel suo seno - con le sole risorse spirituali in suo possesso - di tutti i gruppi necessari al funzionamento della società stessa (anche a prezzo di crisi spaventose quali l'avvento del Messia di Dune e dell'Imperatore-Dio), prefigura un'ulteriore espansione, soprattutto spirituale, del genere umano, che convive con la tecnologia e con le imprevedibili minacce che dovrà coraggiosamente affrontare per assicurare la propria sopravvivenza. L'umanità si spinge verso nuove abilità eccezionali e verso nuove forme, dopo aver bandito la tecnologia e grazie all'utilizzo della Spezia ha di fronte infinite possibilità di rigenerarsi in ogni angolo dell'universo.

Approfondendo questo tema, in Herbert assistiamo alla riscoperta dirompente dell'umanità. Essere umani significa anche ciò che per molti personaggi del ciclo di Dune appariva in genere sentimentale e inessenziale, cioè l'amore e le risate. Nelle ultime pagine scritte da Herbert chi ride lo fa per puro divertimento. I piani che si incastrano nei piani rimangono un elemento fondamentale del ciclo duniano, ma lo è anche il godersi un pasto insieme o una passeggiata, ridere e amare, contemplare un'opera d'arte o rimanere sconfortati dalla sua perdita. Mentre l'umanità si espande, pare dirci Herbert, è bene non dimenticare tutte le altre cose che rendono la vita umana significativa. Più ci ricordiamo del valore delle piccole cose, meno faticiamo per raggiungere i grandi progetti, che rimangono sì importanti, come spesso avviene nel ciclo di Dune e nella vita in genere, ma non sono l'unica cosa che rende la vita significativa.

Probabilmente questa è stata, fin dall'inizio, la lezione più importante di Leto II riguardo il Sentiero Dorato. La vita è più importante della ricerca del mero potere, l'amore e le risate (e le tranquille passeggiate) sono importanti tanto quanto lo sviluppo di sovrumane abilità. Mentre espandiamo l'umanità è bene non dimenticare tutte le altre cose che rendono significativa la vita umana.

Rimangono, comunque, molte domande senza risposta al termine del ciclo duniano. Il maestro di Tacoma, scrittore troppo astuto dall'offrire una soluzione univoca ai misteri posti dalla sua stessa opera, ci invita a contemplare il nostro destino e l'evoluzione dei nostri discendenti di fronte ai cataclismi che noi stessi stiamo innescando. È questo, forse, il valore più duraturo del ciclo di Dune nell'ambito della letteratura fantastica.

Anche se Frank Herbert aveva in mente un ultimo romanzo che chiudesse definitivamente il ciclo duniano ("Dune 7"), *"il finale (non) aperto del ciclo di Dune"* - come l'ho definito in precedenza - che ci ha lasciato è inevitabilmente, significativo. Non ci è dato comprendere il senso di tutte le forze che condizionano (dentro di noi e fuori di noi) la nostra esistenza, ma questo non significa che essa non sia degna di essere vissuta al massimo delle nostre possibilità. Un ultimo tratto che avvicina Herbert ai grandi scrittori (non ultimo Shakespeare) cui si è certamente ispirato. Che sia proprio questo il vero significato del Sentiero Dorato vaticinato da Leto II? Sono senza dubbio temi tragici che Herbert, riprendendo la lezione shakespeariana, sviscera da par suo a partire da Dune e che raggiungono l'apice nell'Imperatore Dio di Dune per poi dilatarsi negli ultimi due capitoli del ciclo, espressioni ambigue ed originali - nel senso già chiarito - del tema della volontà nel ciclo degli Atrides.